

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 2 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 2

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 2

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2023-2>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Dusmatov Begmuhammad, Dusmatova Ma'mura INCREASING THE COMPETITIVENESS OF AIC AND ITS RELATIONSHIP WITH INNOVATIVE DEVELOPMENT.....	4
2. Saidov Farrukh BASIS OF DEVELOPMENT OF DIGITAL PLATFORMS INFRASTRUCTURE.....	12
3. Safarov Bakhodirkhan, Barrayeva Shahriniso PILGRIMAGE TOURISM - TRAVELERS AND PILGRIMNS RELIGIOUS, HISTORICAL PLACES, PERSONS KNOWING THEIR WAY OF LIFE.....	17
4. Dusanov Salim THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF STUDYING THE EFFICIENCY OF FINANCIAL RESOURCES IN THE EDUCATIONAL SYSTEM IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY.....	22
5. Kholmuratova Shakhnoza THE ESSENCE OF THE QUALITY OF EDUCATION IN ECONOMIC DIRECTIONS AND ITS EVALUATION INTERNATIONAL METHODS.....	29
6. Mamatkulova Shoirra THE ROLE OF THE SERVICE INDUSTRY AND NETWORKS IN LABOR MARKET DEVELOPMENT.....	36
7. Norkulova Dilfuza, Jurakulov Khusen IMPACT OF THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC TRADE ON THE ECONOMY OF OUR COUNTRY.....	41
8. Khayitov Jamshid THE ROLE OF IMPROVEMENT SERVICES IN REFORMING THE NATIONAL ECONOMY.....	46
9. Babanazarova Sevara INFLUENCE OF THE LEVEL OF COMPETENCE OF THE TEACHER ON THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL.....	51
10. Usmanova Sabokhat, Gulyamova Nigora PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITIES OF THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	56
11. Julieva Yulduz PROMISING DIRECTIONS DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR.....	64
12. Sattarova Nargiza QUALITY OF TRADING SERVICES, THE STATE OF ITS MATERIAL AND TECHNICAL BASE AND INFRASTRUCTURE IN CONTENT DEPENDENCIES.....	69
13. To'raev Dilshod WAYS TO REGULATE THE SECRET ECONOMY THROUGH TAXES.....	75

JOURNAL OF

ISSN: 2181-9491

www.tadqiqot.uz

INNOVATIONS IN ECONOMY

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР | ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

Дусматов БегмуҳаммадСамарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
Реал иқтисодиёт кафедраси доценти, PhD**Дусматова Маъмура**Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
Ахборот технологиялари кафедраси ассистенти.

АГРОСАНОАТ МАЖМУАСИНИНГ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШ ВА УНИНГ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШ БИЛАН ЎЗARO БОҒЛИҚЛИГИ

For citation: Dusmatov Begmuhammad & Dusmatova Ma'mura. INCREASING THE COMPETITIVENESS OF AIC AND ITS RELATIONSHIP WITH INNOVATIVE DEVELOPMENT. Journal of innovations in economy. 2023. Vol. 6, Issue 2. pp. 4-11

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8165909>

АННОТАЦИЯ

Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида инновацион жараёнлар учун яратилган имтиёзлар таъсири остида аграр ишлаб чиқаришнинг рақобатбардошлиги, ўз навбатида, айрим ҳудудларнинг иқтисодий ривожланиш ҳолати ва истиқболга сезиларли даражада таъсир кўрсатади. Ҳозирги вақтда инновацион фаолият агросаноат мажмуаси ва минтақавий ривожланишнинг ажралмас қисмига айланиб бормоқда ва бунинг натижасида иқтисодий муносабатларнинг янги механизмлари шаклланмоқда.

Калит сўзлар: Иқтисодиёт, иқтисодий ривожланиш, рақобат, инновация, инфратузилма, агросаноат корхонаси, минтақавий иқтисодий тизим, кластер, инвестиция.

Dusmatov BegmuhammadAssociate Professor of the Department of Real Economics,
Ph.D. Samarkand Institute of Economics and Service.**Dusmatova Ma'mura**Assistant of the Department of Information Technologies.
Samarkand Institute of Economics and Service.

INCREASING THE COMPETITIVENESS OF AIC AND ITS RELATIONSHIP WITH INNOVATIVE DEVELOPMENT

ABSTRACT

Under the influence of incentives created for innovation processes in the context of economic modernization, the competitiveness of agricultural products, in turn, significantly affects the state and prospects for the economic development of individual regions. At present, innovation activity is becoming an integral part of the agro-industrial complex and regional development, as a result of which new mechanisms of economic relations are being formed.

Key words: economy, economic development, competition, innovations, infrastructure, agro-industrial enterprise, regional economic system, cluster, investments.

Дусматов Бегмухаммад

доцент кафедры реальной экономики, к.э.н.
Самаркандский институт экономики и сервиса.

Дусматова Маъмура

ассистент кафедры информационных технологий.
Самаркандский институт экономики и сервиса.

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АПК И ЕЕ СВЯЗЬ С ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ

АННОТАЦИЯ

Под влиянием стимулов, созданных для инновационных процессов в условиях модернизации экономики, конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции, в свою очередь, существенно влияет на состояние и перспективы экономического развития отдельных регионов. В настоящее время инновационная деятельность становится неотъемлемой частью агропромышленного комплекса и регионального развития, в результате чего формируются новые механизмы экономических отношений.

Ключевые слова: экономика, экономическое развитие, конкуренция, инновации, инфраструктура, агропромышленное предприятие, региональная экономическая система, кластер, инвестиции.

Кириш

Рақобатбардошлик - товар, корхона, саноат, минтақа, мамлакат миқёсида шаклланадиган бозор муносабатларидаги асосий иқтисодий категориялардан бири бўлиб, умуман олганда, бошқа аналоглар билан рақобатлашиш қобилияти кўринишида ифодаланadi. Рақобатбардошлик иерархиясида иқтисодий жараёнларнинг ўзаро боғлиқлиги ва ўзаро алоқаси кучайиши шароитида минтақанинг рақобатдошлиги алоҳида ўрин тутadi. Бу эса, худудлар бозор муносабатларининг мустақил субъекти бўлиб, аҳолининг ижтимоий-иқтисодий эҳтиёжларини қондириш учун қўйилган мақсад ва вазифалар тўғридан-тўғри амалга оширилиши билан боғлиқ бўлиб, уларнинг эришилишида уларнинг рақобатбардошлиги муҳимдир [1]. Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикасининг барча таъсис этувчи субъектлари манфаатлари ўзаро яқинлашиб, ривожланаётган бозор майдонида қатнашади, барча хўжалик юритувчи субъектларнинг самарали бизнес ва тижорат фаолияти учун қулай шарт-шароитларни таъминлайдиган энг ишончли рақобатбардош позицияларга эга бўлган худуд рақобат муҳитини яратади. Минтақанинг рақобатдошлик позицияси рақобатбардош устунликлари уйғунлиги сифатида тушунилади, бу эса тегишли рақобатбардош соҳада товар ва хизматлар бозори, капитал, инвестициялар минтақа учун қулай мавқега эга омиллар ва шартлар билан белгиланади [2]. Шу боис, бугунги кунда минтақаларнинг ишончли рақобатбардош позициялари ва уларнинг рақобатбардошлигини ошириш минтақавий иқтисодиётнинг барқарор ривожланиши учун муҳим шартлар бўлиб қолмоқда. Шу билан бирга, минтақанинг рақобатбардошлигини ошириш нафақат унинг иқтисодиётини ривожлантириш воситаси, балки ўз халқининг ҳаёт даражаси ва сифатини оширишнинг муҳим омили сифатида ҳам эътироф этилади.

Мавзунинг ўрганилганлик даражаси

Д.Сепикни фикрига кўра, қуйидаги омиллар минтақавий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш учун асосий кучдир:

- кластерлар;
- инсон капитали;
- мавжуд бўлган корхоналар ва тармоқлар;
- минтақавий инновацион тизимлар;

- бошқарув ва институционал салоҳият;
- корхоналарнинг саноат тузилиши ва тури;
- инфратузилма;
- вилоятларнинг посёлкаси ва корхоналарнинг интеграциялашув даражаси;
- тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг халқаро алоқаси ва табиати;
- географик жойлашув;
- инвестицияларнинг жозибадорлиги [6].

“Янги иқтисодиёт”нинг жадал ривожланиши, капитал бозорлари ва янги технологияларнинг ўзаро алоқалари ўсиб бориши, янги технологияларнинг ҳаракатланиш даражасини кучайтириш, билим, технология, маҳсулотлар, хизматларни яратиш ва улардан фойдаланишнинг кенг қўлланлиги инновацион тизимларнинг инфратузилмаси мамлакатларнинг рақобатбардош ривожланиши учун асос бўлиб хизмат қилишини шартлаб берди [7].

Глобал чақириқларга жавоб тариқасида юзага келган айнан мана шу кескин жараёнларсиз бошланғич инновация бўғинлари, инновация фаолияти субъект ва объектларини ягона яхлит инфратузилмаси тизимга уйғунлаштириб бўлмас эди. Дастлабки шарт-шароитлар сифатида: тизимли таълим тармоқли технологиялар, ягона ахборот макони, ягона иқтисодий ва ҳуқуқий муҳит, миллий миқёсга эга йирик лойиҳалар, давлатнинг интеграцияловчи роли, инновацион ва бошқалар шаклланди. Бироқ бундай боғловчи, тизим ташкил этувчи омиллар фақат қуйидаги шарт-шароитлар мавжуд бўлсагина, самарали фаолият юрита олади:

- инновация жараёнини йўлга қўйиш учун етарлича технологик ва интеллектуал салоҳият;
- инновация тармоқлари иштирокчилари сони, шу жумладан, унга янги ижтимоий гуруҳларнинг жалб этилиши натижасида, мунтазам ўсиб бориши;
- инновацияли ривожланишга йўналтирилган институционал тизим ҳам расмий, ҳам норасмий унсурларни ўз ичига олган ҳолда;
- кўп сонли хўжалик юритувчи субъектлар, жисмоний шахслар ва умуман миллий иқтисодиёт томонидан инновацияларга талабнинг ортиши;
- инновация тизимини етарли даражада молиялаштириш имкониятига эга иқтисодий ривожланиш.

Мана шу барча талабларнинг бажарилиши, дастлабки тизимли шарт-шароитларнинг мавжудлиги, инновацияли ривожланиш муаммоларини назарий жиҳатдан тушуниб етиш миллий инновацион тизимнинг миллий чегаралар доирасида, яъни айнан етакчи тармоқлар, кичик ва йирик корхоналар, университетлар, лаборатория, технопарклар, инкубаторлар ва инновацион жараёнларни таъминлаб берувчи молиявий ва ижтимоий тавсифга эга институтлар мажмуи доирасида илмий билим ва технологияларни яратиш ҳамда тижоратлаштириш билан банд узвий боғлиқ ташкилотлар мажмуи сифатида юзага келиши ва ривожланишига ёрдам берди.

Таҳлил ва натижалар

Иқтисодий ривожланишнинг ҳозирги босқичида юзага келадиган инвестициялар учун худудий танловни жадаллаштириш ва аҳолининг талаб даражаси ўсиши худудий рақобатбардошликнинг характери ва иқтисодий мазмунини ошқор қилиш бўйича талабларни кучайтиради. Шу билан бирга, минтақанинг иқтисодий жараёни сифатида рақобатбардошлиги турли хил шароитларда таъсир кўрсатадиган мураккаб ва қарама-қаршилик ҳаракатларининг уйғунлиги ҳисобланади: ишлаб чиқаришнинг омилли шароитлари минтақани хомашё билан таъминлаш, малакали кадрлар, ишлаб чиқилган моддий ва инновацион инфратузилма; хўжалик юритишнинг умумий шароитлари моддий ишлаб чиқариш тармоқларини ривожлантириш, иқтисодий хавфсизлик, асосий воситаларнинг амортизация даражаси ва бошқалар; минтақанинг асосий тармоқлари маҳсулотларига талаб омиллари; ижтимоий; ижтимоий-маданий; ташкилий-ҳуқуқий; инновацион шароитлар [3].

XX асрнинг янги иқтисодий тенденциялари билан боғлиқ равишда худудларнинг рақобатбардошлиги минтақавий ривожланишнинг мустақил назарий ва амалий муаммолари

сифатида кўриб чиқилди [4,5]. Бироқ, иқтисодчиларнинг фикрига кўра, ҳозирги пайтда муаллифлар замонавий минтақавий тадқиқотлар тенденциялари ва методик тушунчаларининг турлилигининг сабабларидан бири бўлган минтақалараро рақобат ва рақобатбардошликнинг умум эътироф этилган назариясига эга эмаслар. Минтақаларнинг рақобатбардошлиги муаммосига катта методологик аҳамиятга эга ва илмий қизиқиш билан бугунги куннинг кўплаб муаммолари ҳал этилмаган.

Биринчидан, мамлакат иқтисодиёти учун нисбатан янги бўлган “минтақанинг рақобатбардошлиги” ва “тармоқ рақобатбардошлиги” концепцияларини аниқлаш масаласи етарлича ривожланган эмас ва унинг илмий англашуви иқтисодий ривожланишнинг инновацион моделига ўтиш даврида энг мураккаб жараёнларни давом эттириш шароитида шаклланимда. Шу билан бирга, бу тушунчаларнинг илмий мазмунда талқин қилиш алоҳида аҳамият касб этади ва уларнинг моҳиятининг тадқиқ қилиниши жуда муҳимдир.

Рақобатбардошликни оширишнинг замонавий назариялари муайян тармоқ ва унинг хўжалик юртурувчи субъектлари фаолиятини шарт-шароитларни мунтазам ҳисобга олиш, улар олдида турган вазифаларни англаб етишга асосланади. Бу эса, ўз навбатида, ўсиш стратегиясининг тармоқнинг барқарорлиги, талабларга жавоб берувчи иқтисодий натижалар ва унинг иқтисодий ўсишини таъминловчи вариантини танлашни белгилаб берувчи турлитуман ривожланиш назарияларининг пайдо бўлишига олиб келади.

Ҳар бир тармоқ рақобатбардошликни оширишнинг тез ўзгарувчан бозор муҳити шароитида самарали ривожланишга ёрдам берувчи стратегиясини ишлаб чиқиши лозим. Ҳозирги вақтда ўзгаришлар тезлиги шунчалик юқорики, ишланмаларнинг анъанавий усуллари такомиллаштиришни талаб этади. Тармоқга ҳозирги ва келгуси ўзгаришларга мослашиш имконини берувчи мослашувчан тизимни шакллантириш имкониятини тақдим этувчи усуллар зарур.

Методологик нуқтаи назардан бу усуллардан узоқ муддатли кенг чора-тадбир ёки ёндашувларни белгилаш учун фойдаланилади, бу тармоқ хўжалик юртурувчи субъектлари рақобатбардошлигининг ўсишини бошқаришнинг концептуал йўналишларида ўз аксини топди.

Маълумки, агросаноат корхоналарининг рақобатбардошлиги мураккаб иқтисодий категорияни ўзида намоён этади. Корхонанинг рақобатбардошлиги муаммосига бағишланган иқтисодий адабиётларни таҳлил қилиш асосида биз унинг қуйидаги асосий таърифини ажратдик.

Шундай қилиб, агросаноат корхоналарининг рақобатбардошлигини ошириш ишлаб чиқаришнинг чекланган омилларидан оқилона фойдаланиш йўли билан олдинга қўйилган мақсадларга эришиш учун зарур бўлган ҳамда унинг ички ва ташқи хатти-ҳаракатни белгилаб берувчи корхона фаолияти ва ривожланишининг асосий йўналишлари бўйича ўзаро келишилган қарорлар ва ҳаракатлар йиғиндисини ўзида намоён этади.

«Минтақанинг рақобатбардошлиги» концепциясининг турли таърифларини қиёсий таҳлил қилиш натижалари шуни таъкидлаш мумкинки, муаллифлар формулалар ичида кўпинча қуйидаги категорияни ажратиб кўрсатадилар: масалан, қобилият:

- вилоят аҳолиси учун юқори турмуш даражасига эришиш;
- аҳоли жон бошига нисбатан ялпи ҳудудий маҳсулотга эришиш;
- минтақанинг иқтисодий салоҳиятини рўёбга чиқариш;
- минтақавий хўжалик юртурувчи субъектлар фаолиятининг муайян соҳаларида рақобатбардош устунликларини таъминлаш учун шарт-шароитлар яратиш;
- минтақанинг инвестицион жозибadorлигини ошириш;
- бозорларда рақобатбардош маҳсулотлар ва хизматлар ишлаб чиқариш.

Минтақадаги товар ишлаб чиқарувчиларга рақобатбардош афзалликларни аниқлаш тадқиқотга бағишланган бўлиб, унда беш турдаги афзалликлар мавжуд: ресурс, технология, инновацион, глобал ва маданий. Шу билан бирга, ишлаб чиқарувчининг рақобатдош афзаллиги - бу бутунлай қиймати унинг иштироки иқтисодий айирбошлашда истеъмолчи таъсирини яратиш ва даромад олиш имконини беради. Ишлаб чиқарувчиларнинг

рақобатбардош устунликлари нафақат табиий ресурсларнинг мавжудлиги, балки уларнинг арзонлиги ва улардан фойдаланиш учун қулай шарт-шароитлар, транспорт-коммуникация турларига, инфратузилмага қулайлик яратиш, шунингдек, ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларнинг нарх кўрсаткичлари мамлакат ҳукумати томонидан яратилган солиқ ва бюрократик режимлар, шунингдек, паст фоиз ставкалари, яъни арзон сармоя.

МИТ мафқураси Европа Иттифоқига аъзо мамлакатларнинг катта қисмида, АҚШ ва Японияда айниқса кенг тарқалган. Бироқ ҳозирги вақтгача МИТ тушунчасининг ягона таърифи мавжуд эмас. МИТни шакллантиришга ягона бир назарий ва услубий ёндашувлар ҳам ишлаб чиқилмаган. Шунингдек, турли мамлакатларда миллий инновацион тизим- олдида турли мақсадлар қўйилиши ҳам мумкин. Масалан, Францияда мақсади иқтисодиётнинг юқори технологик тармоқларида кўшимча иш ўринларини яратишдан, Германияда эса – рақобатбардош технологияларни ривожлантиришдан иборат.

Ҳар бир муайян ҳолатда МИТни ривожлантириш стратегияси давлат томонидан ўтказилаётган макроиқтисодий сиёсат, норматив-ҳуқуқий таъминот, давлатнинг бевосита ва билвосита аралашуви шакллари, илмий-технологик ва саноат салоҳияти ҳолати, ички товар бозорлари, меҳнат бозорлари ҳамда тарихий ва маданий анъана-қадриятлар ва хусусиятлар орқали белгиланади. Давлат мулкчиликнинг барча шаклидаги корхоналарнинг инновация фаолияти учун кучли рағбатлантирувчи омилларни ҳаракатга келтириши, инновацион жараённинг кўп ҳаражат талаб этувчи ташкилий ва молиявий томонлари бўйича вазибаларни ўз тасарруфига олган.

1-расм. Ривожланган мамлакатларда миллий инновацион тизимнинг тузилиши

1-расмда ривожланган мамлакатлардаги МИТ моделларининг ўзига хос жиҳатларини умумлаштирувчи тузилманинг шартли схемаси келтирилган.

Қайд этиб ўтилган элементларнинг ўзаро муносабатларини тавсифлаб берувчи мазкур модель хусусий (тадбиркорлик) секторнинг роли йирик корпорацияларнинг ва фан сиғими юқори кичик фирмаларнинг илмий марказларидаги хусусий тадқиқотлар ва ишланмалар асосида технологиялар яратиш ҳамда инновацияларни бозор мақсадларида ўзлаштиришдан; давлатнинг роли эса – фундаментал билимларни (университетларда) ва юқори технологиялар мажмуини қарор топтиришда, шунингдек, инновация фаолияти учун хизмат кўрсатиш инфратузилмаларни ҳамда мақбул институционал муҳитни яратиш беришдан иборат эканини кўрсатади.

МИТ асосини яратувчи миллий иқтисодиётнинг таянч бўла оладиган соҳалари қаторида қуйидагиларни санаб ўтиш мумкин:

- билимларнинг юзага келиши фан ва бошқа соҳаларда унинг бўғинлари;
- билимларни оммалаштириш ва кенг миқёсларда қўллаш тадқиқот ва ишланмалар, товар ва ишлаб чиқариш;
- янгиликларни тижоратлаштириш фан-техника маҳсулотлар бозори, бозор институтлари;
- таълим тизими ва кадрларни касбга тайёрлаш;
- инновацион инфратузилмалар, шу жумладан молиявий таъминот;
- бошқарув ва тартибга солиш ҳуқуқий база, давлат макроиқтисодий ва инновация сиёсати, давлат-хусусий шерикчилиги, кластер бошқаруви, бозор механизмлари ва бошқалар.

Мазкур соҳаларнинг корхона ва ташкилотлари, унинг қуйи тизимлари, бўғинлари ва уларнинг ўзаро алоқалари, яъни миллий инновацион тизим тузилмасини ташкил этган ҳолда, инновационлик ва креативлик даражасига боғлиқ равишда тўлиқ ёки қисман МИТ таркибига киритилади. Мана шу умумий модель доирасида МИТнинг миллий хусусиятлари шаклланади. Улар айтиб ўтилган вазибаларнинг бажарилишида давлатнинг ва хусусий секторнинг тутган ўрни, фундаментал, амалий тадқиқот ва ишланмалар нисбатида йирик ва кичик бизнеснинг роли, инновацион фаолият тармоқ ва минтақавий тузилмаларининг ривожланиш динамикаси орқали намоён бўлади. Инновацион хизмат кўрсатиш инфратузилмаси МИТ фаолиятига фаол таъсир кўрсатади. Ривожланган мамлакатлардаги инновацион жараёнларнинг таҳлилидан маълум бўлдики, кенг инновацион фаоллик айнан хизмат кўрсатиш инфратузилмасини самарали фаолияти билан узвий равишга амалга оширилган экан.

Инновацион фаолиятни тартибга солиш ва қўллаб-қувватлаш воситалари тизимини шакллантириш мувофиқ институционал базани яратиш, шунингдек, минтақа иқтисодиётини фаолиятини қўллаб-қувватлаш соҳасида давлат сиёсатини жорий қилишда қўмақлашувчи инфратузилмаларни шакллантириш йўли билан амалга оширилади. Инновацион бозори деганда, инновацион характерга эга бўлган инфратузилмани яратувчилар билан шундай дан фойдаланувчилар ўртасидаги инновацион инфратузилмани сотиш ва харид қилиш, алмашиш, етказиб беришга қаратилган иқтисодий муносабатлар мажмуасини тушуниш мумкинлигини асослаган. Замонавий шароитларда инновацион бозори деярли барча ҳудудларда мавжуд бўлиши кўзда тутилади, шу билан бирга одатда инновацион илғор технологиялар, техника ва ускуналар, ёндошувларни ўзида мужассамлаштиргани сабабли улар инновацияларга тўлов қобилиятига эга талаб юқори бўлган муҳитда кенгроқ таркиб топади. Шу нуқтаи назардан муаллифнинг фикрича турли ҳудудларда инновацион бозорининг ривожланганлик даражаси кўп ҳолларда мазкур ҳудуд иқтисодиёти, хусусан унинг агросаноат секторининг ривожланганлик даражасига мутаносиб эканлиги кузатилади.

Ҳудуддаги агросаноат ишлаб чиқаришида инновацион инфратузилманинг ривожланиш даражаси ва самарали фаолият юритиши кўп жиҳатдан зарур инфратузилманинг яратилганлиги билан боғлиқ. Тадқиқотда инновацион инфратузилмаси деганда инновация маҳсулотлар ва бозорини тўлақонли фаолият юритишини таъминлайдиган субъектлар, ресурслар ва воситалар, моддий-техник, молиявий, ташкилий-услубий, ҳуқуқий, ахборот, консультацион мажмуасини тушунилиши асосланган.

2-расм. Агросаноат мажмуини ривожлантириш омиллари

Республикамызда амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотлар агросаноат мажмуаси рақобатабрдошлигини мустаҳкамлаш, экспорт ҳажмини барқарор ошириш ва унинг таркибида ижобий ўзгаришларга эришишда энг муҳим омилга айланди. Бунда қуйидагилар муҳим аҳамиятга эга бўлди:

- мазкур йиллар давомида агросаноат мажмуасида тайёр маҳсулотлар ҳамда оралик (ярим тайёр) маҳсулотлар ҳажмининг кўпайиши ҳисобига экспорт таркиби ўзгарди;
- озиқ-овқат товарлари экспортининг юқори суръатларда ўсиши кузатилди, унда мевасабзавот маҳсулотлари улуши катта бўлди, шунингдек тўқимачилик маҳсулотларини четга чиқариш ҳажми ортиб бормоқда ;
- агросаноат мажмуаси корхоналари экспорт қилувчи товарлари рўйхатида янги турдаги маҳсулотлар – турли озиқ-овқат маҳсулотлари консервалари, қадоклаштирилган қуруқ мевалар, виночилик ва бошқа кўплаб турдаги маҳсулотлар юзага кела бошлади.

2-расм ҳозирги шароитда агросаноат мажмуасида инновация жараёнлари муайян ҳудудларда ва турли тармоқларда ўзига хос хусусиятларга эга. Таҳлиллар агросаноат мажмуасини инновацион ривожлантиришга тўсқинлик қилувчи омилларни аниқлаш ва таснифлаш имконини беради.

Хулоса ва таклифлар

Бизнинг тадқиқотларимиз шуни кўрсатмоқдаки, мамлакатимиз фермер ва деҳқон хўжаликларининг асосий муаммолари биринчи навбатда моддий ва техникавий таъминотда маълум қийинчиликларга дуч келмоқдалар: маҳаллий ишлаб чиқарувчилар фермер ва деҳқон хўжаликлари эҳтиёжларига жавоб берадиган кичик ва ўрта ўлчамли ускуналарни етарли

даражада ишлаб чиқармайдилар, мавжуд лизинг компаниялари ва машинасозлик-трактор парклари ҳам тўлиқ эҳтиёжни қондира олмаптилар.

Иккинчидан, хўжалик юритувчи фермер хўжаликлари ўзларининг етарли даражада молиявий салоҳиятга эга эмаслар ва кредит олиш имкониятлари чекланган. Бунинг сабаби, хўжалик юритиш субъектлари кредит бериш шартларига ёки тегишли банкларнинг кредит ресурсларидан самарали фойдаланишга тайёр эмаслар.

Учинчидан, ахборот ва маркетинг хизматларининг даражаси талабга жавоб бермайди: ишлаб чиқарувчиларга ноу-хау, муҳандислик, технология ва умуман қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари бозорларидаги маълумотлар етарлича эмас, солиқ, божхона, кредит тизимларида бўлаётган ўзгаришлар ҳақидаги маълумотлар ўз вақтида амалга оширилмайди.

Тўртинчидан, қишлоқ хўжалиги корхоналари учун инновация инфратузилмаси, шу жумладан, кам ривожланган технологиялар трансфери марказлари, инновацияларни тижоратлаштириш бўйича тренинг, консалтинг, суғурта ва бошқа хизмат турлари етарли даражада ривожланмаган.

Бундай шароитда агросаноат ишлаб чиқаришида инновацион жараёнларни тартибга солишда давлатнинг роли муқаррар бўлиб қолмоқда. Жаҳон тажрибаси ва амалиёти шуни кўрсатадики, агросаноат мажмуида барқарор иқтисодий ўсишга эришиш учун уни тўғридан-тўғри ва билвосита бошқариш орқали давлатнинг инновацион жараёнда ролини фаоллаштириш лозим [8].

Шундай қилиб, инновацион жараёнлар учун яратилган имтиёзлар таъсири остида аграр ишлаб чиқаришнинг рақобатбардошлиги, ўз навбатида, айрим ҳудудларнинг иқтисодий ривожланиш ҳолати ва истикболига сезиларли даражада таъсир кўрсатади. Ҳозирги вақтда инновацион фаолият агросаноат мажмуаси ва минтақавий ривожланишнинг ажралмас қисмига айланиб бормоқда ва бунинг натижасида иқтисодий муносабатларнинг янги механизмлари шаклланмоқда.

Иқтибослар/Сноски/References

1. The Global Competitiveness Report 2001-2002, Executive Summary: Competitiveness and Stages of Economic Development, Michael E. Porter, Jeffrey D. Sachs, John W. McArthur.
2. Blanke J., Paua F., Sala-I-Martin X. (2003), The Growth Competitiveness Index, CHAPTER 1.1. Analyzing Key Underpinnings of Sustained Economic Growth.
3. Видяпина В.И., М.В. Степанова. Региональная экономика.– М. : ИНФРА-М, 2007. 344 с.
4. Региональная экономика. / Под ред. Т.Г. Морозовой. М.: ЮНИТК. 2008.
5. Кистанов В.В. Региональная экономика России. - М.: Финансы и статистика, 2004.с.342, Королевская В.И., Хохлов С.Н. Управление региональной экономикой в условиях рынка. – М.: ЮНИТИ, 2001.с.431., Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. М.: ГУВШЭ, 2004. - 495 с.
6. Сепик Д. Индикаторы конкурентоспособности регионов: европейский подход // Регион: экономика и социология. - 2005.
7. Кофнер Ю.Ю. Становление новой экономики в России-зарубежный опыт и национальная стратегия. Патент-Евразия № 2(3), 2012.
8. Расулев А.Ф.,ГростянскийД.В.,Исламова О.А. О возможности развития инновационного потенциала и тенденции инновационной активности предприятий промышленности.Т.: Иктисод ва молия. №7.2015, 10.с

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 2 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 2

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000